

O'ZBEKISTON JINOYAT HUQUQI DOKTRINASI VA QONUNCHILIGIDA YAGONA MURAKKAB JINOYATLARNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING SHAKLLANISHI HAMDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Nurullayeva Navbahor Oybek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura bo'limi talabasi.

+998940260558 Email: navbaxornurullayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19976297>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yagona murakkab jinoyatlar tushunchasining O'zbekiston jinoyat huquqi doktrinasi va amaldagi qonunchiligida shakllanishi hamda rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Xususan, O'zbekiston jinoyat huquqi doirasida mazkur institutning nazariy asoslari, tarixiy rivojlanish jarayoni va zamonaviy talqini yoritiladi. Shuningdek, yagona murakkab jinoyatlarning turlari, ularning huquqiy belgilari hamda boshqa jinoyat shakllaridan farqlari ochib beriladi. Maqolada ushbu institutni takomillashtirishga oid muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ham ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: yagona murakkab jinoyatlar, jinoyat tarkibi, jinoyatlar majmui, davomli jinoyat, murakkab jinoyat shakllari, O'zbekiston jinoyat huquqi, jinoyatni kvalifikatsiya qilish.

Abstract. This article analyzes the stages of formation and development of the concept of single complex crimes in the criminal law doctrine and current legislation of Uzbekistan. In particular, within the framework of the criminal law of Uzbekistan, the theoretical foundations of this institution, the process of historical development and modern interpretation are highlighted. It also reveals the types of single complex crimes, their legal characteristics, and their differences from other forms of crime. The article also puts forward problems related to the improvement of this institution and proposals for their elimination.

Key words: Single complex crimes, elements of a crime, aggregation of crimes, continuing crime, forms of complex crimes, criminal law of Uzbekistan, crime qualification

KIRISH

Jinoyat huquqi nazariyasi va amaliyotda yagona murakkab jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, ularni bir qancha jinoyatdan farqlash va umume'tirof etilgan baholash mezonlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Murakkab jinoyat qilmishlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish qonuniylik va odilik prinsiplarini ta'minlashga xizmat qiladi.

Yagona murakkab jinoyat tushunchasi jinoyat huquqiy nazariyasining murakkab hamda ko'p qirrali masalalaridan biri hisoblanadi. Jinoyat huquqi nazariyasida yagona jinoyatlar oddiy va murakkab turlarga bo'linadi. Oddiy yagona jinoyatlar bir natijaga olib keladigan bitta harakat (haraktsizlik)ga ega bo'lsa, murakkab yagona jinoyatlar doirasiga takroriy, uzoqqa cho'zilgan va davomi jinoyatlar kiradi. Yuridik adabiyotlarda ushbu kategoriyani ifodalash uchun turlicha atamalar qo'llanilgan.

Umume'tirof etilgan yondashuvlarga ko'ra, yagona jinoyat bu qonunda belgilangan bitta jinoyat tarkibining barcha zaruriy belgilariga to'liq mos keladigan, yagona qasd va umumiy maqsad bilan sodir etiladigan bir yoki bir nechta ijtimoiy xavfli harakat yoki harakatsizlikdan iborat qilmish hisoblanadi. Murakkab yagona jinoyat esa, Jinoyat kodeksi maxsus qismining biror moddasi yoki qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkibinig kamida bitta belgisi ikki yoki undan ortiq bo'lgan qilmishni o'zida ifoda etsa bunday jinoyatlar murakkab jinoyat sifatida

kvalifikatsiya qilinadi. Ushbu institutning shakllanishi bir necha asrlik huquqiy fikr rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib o‘z ildizlarini Rim huquqidan oladi.

Rim huquqida “concurus delictorum” (jinoyatlar to‘plami) hamda “Idem crimen” (bir xil jinoyat) tushunchalari bir- biridan tubdan farqlangan. Shuningdek, Digestlarning 48.2.7 bo‘limida subyekt bir xil jinoyatni takror sodir etishi holati alohida tartibda ko‘rib chiqilgan¹.

Murakkab yagona jinoyatlarning asosiy turlari bo‘lgan davomli va uzoqqa cho‘zilgan jinoyatlarning kelib chiqishi uzoq tarixiy taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Sovet davrining yirik olimlaridan V.N.Kudryavtsevning 1963-yilda e‘lon qilingan “Jinoyatni obyektiv tomondan tavsiflash” monografiyasida yagona jinoyat, davomli jinoyat va jinoyatlar majmui o‘rtasidagi munosabatlarni tahlil qilib, obyektiv mezonlar asosida ularni farqlashning ilmiy asoslarini ishlab chiqdi. Kudryavtsevning ta’kidlashicha, davomli jinoyat uchun obyektiv bir xillik (harakatlarning tarkib jihatidan bir-biriga to‘g‘ri kelishi) zaruriy shart hisoblanadi².

Mustaqillik davrida bir qancha o‘zbek huquqshunos olimlari yagona murakkab jinoyat institutining rivojlanishiga o‘zlarining salmoqli hissalarini qo‘shishdi. M.X.Rustamboyev o‘zining ko‘p jildlik “Jinoyat huquqi” darsligida yagona jinoyatning turlari va belgilarini tizimli ravishda tahlil qilib, takroriy, uzoqqa cho‘zilgan hamda davomli jinoyatlarni murakkab yagona jinoyatning alohida tulari sifatida ko‘rib chiqdi. Rustamboyev “alohida jinoyat” atamasidan foydalanib, uning mohiyatini jinoyat tarkibining yagonaligi bilan belgiladi³.

Professor D.G.Kamalova davomli va uzoqqa cho‘zilgan jinoyatlarning tamom bo‘lish vaqti, ularga tayyorgarlik ko‘rish va suiqasd masalalarini tadqiq etdi. Kamalova o‘z tadqiqotlarida jinoyatlarda yuridik va faktik tugallanish paytlarining farqini ilmiy jihatdan asoslab berdi, bu esa amaliyotda jinoyatning boshlanishi va tugallanishini to‘g‘ri aniqlashda muhim mezon bo‘lib xizmat qildi.

ASOSIY QISM.

Davomli jinoyatlar haqidagi ilk qarashlar qadimgi Rim huquqshunosi Ulpian asarlarida uchraydi. U davomli jinoyatlar haqidagi qarashlarini tushuntirib, agar bir shaxs ko‘plab huquqbuzarliklar va jinoiy harakatlar bilan jamoat tartibiga tajovuz qilsa, bu harakatlar bir vaqtning o‘zida jazolanishi kerakligi, har bir alohida huquqbuzarlik uchun alohida jazo tayinlash maqsadga muvofiq emasligini ta’kidlab o‘tgan.

Uzoqqa cho‘zilgan jinoyatlar doktrinasi esa jinoyat huquqiga da’vo muddatlari bilan bog‘liq holda kirib kelgan. Uning dastlabki ko‘rinishlari 1497-yilgi sud hujjatlarida va 1845-yilgi Rossiya imperiyasining Ulojeniyesida (masalan, o‘zini o‘zi mayib qilib xizmatdan bo‘yin tovlash kabi uzluksiz holatda) o‘z aksini topgan.

Sovet jinoyat huquqining shakllanish davrida (1917-1960 yillar) yagona murakkab jinoyat tushunchasi olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan. 1922-1926- yilgi RSFSR jinoyat kodeksida davomli va uzoqqa cho‘zilgan jinoyatlarga alohida moddalar nazarda tutilmagan bo‘lsa-da, amaliyotda ushbu institutning qo‘llanilishi SSSR Oliy sud qarorlari orqali tartibga solingan⁴.

¹ Corpus Juris Civilis. Digesta, 48.2.7. – Venetiis: Apud Juntas, 1584; Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – P. 784.

² Kudryavtsev V.N. Ob’ektivnaya storona prestupleniya. – M.: Gosyurizdat, 1960. – S. 211–235.

³ Rustamboyev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi: Umumiy qism. – Toshkent: TDYU, 2019. – 156–178-b.

⁴ SSSR Oliy Sudi Plenum qarorlari to‘plami (1924–1970). – M.: Yuridicheskaya literatura, 1971. – 247-b.

1958-yil SSSR asosiy jinoyat qonunchiligi prinsiplari qabul qilinishi bilan yagona murakkab jinoyat insitutining qonuniy asoslarini mustahkamlash masalasi ancha dolzarb bo'lib qoldi. 1960-yil RSFSR Jinoyat kodeksining 16-moddasida "takroriy jinoyatlar"ga huquqiy ta'rif berildi, biroq davomli va uzoqqa cho'zilgan jinoyatlar to'g'risida alohida maxsus norma nazarda tutilmadi. Bu vaziyat huquqni qo'llash amaliyotida turli xil talqinlarga olib keldi va keyinchalik ilmiy muhokamlarning markaziy mavzusiga aylandi⁵.

Dotsent M.X.Jiyanov bir qancha jinoyat sodir etish tushunchasi, belgilari, uning namoyon bo'lish shakllari va murakkab yagona jinoyatning turlari bilan bog'liq masalalarni o'rganib, jinoyatlarning shakllarini bir-biridan farqlash mezonlarini ishlab chiqdi. Jiyanov "yagona jinoyat" atamasini qo'llashni ma'qul ko'rdi va bu atama mazmunan to'g'riroq ekanligini asosladi⁶.

Professor B.B.Matlyubov jinoyatlar majmui hamda murakkab yagona jinoyatning o'zaro farqli jihatlarini tadqiq qilib, amaliy nuqtai nazardan ushbu institutlarni farqlashning kriterialarini ishlab chiqdi. Uning ilmiy ishlarida sud-tergov organlari tomonidan ko'p uchraydigan xatolar - davomli jinoyatni jinoyatlar to'plami sifatida noto'g'ri baholash holatlari tanqidiy tahlil qilindi⁷.

Amaldagi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 32-moddasida takroriy, uzoqqa cho'zilgan va davomli jinoyatlarga doir me'yorlar belgilab o'tilgan. Ushbu moddaning uchinchi qismiga ko'ra, davomli jinoyat bir nechta jinoiy qilmishlardan tashkil topadi, to'rtinchi qismida esa uzoqqa cho'zilgan jinoyatning huquqiy tavsifi berilgan. Biroq, qonunchilikda mazkur institutning muhim jihatlarini tartibga solishda bir qator kamchiliklar mavjud bo'lib, bu sud-tergov amaliyotida turlicha talqin qilinishiga sabab bo'lmoqda⁸.

Tanqidiy tahlil nuqtai nazaridan olib qaralganda, Jinoyat kodeksi 32-moddasi uchinchi qismida keltirilgan "jinoiy qilmishlardan iborat" so'zi mantiqiy va huquqiy jihatdan cheklovchi xarakter kasb etadi. Garchi, davomli jinoyat tarkibiga kiruvchi alohida harakatlarning hammasi ham har doim mustaqil bir jinoyat tarkibini tashkil etishi shart emas balki, ularning ba'zilari ma'muriy yoki intizomiy huquqbuzarlik ham bo'lishi mumkin. Misol tariqasida, o'g'irlik jinoyatlarida ayrim harakatlar kichik miqdor tufayli ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqarsada, ularning yig'indisi jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo'ladi.

Jinoyat kodeksidagi davomli jinoyat ta'rifini xorijiy mamlakatlar qonunchiligi bilan taqqoslanganda, O'zbekiston qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlari yaqqol ko'rinadi. Xususan, Germaniya JKning 52-moddasida "tatbestandliche Handlungseinheit" (tarkibiy harakatlar birligi) institutini qo'llashda subyektiv niyatning ahamiyati ikkinchi darajaga o'tkazilgan va obyektiv me'zonlarga ustunlik berilgan⁹.

Fransiya Jinoyat kodeksining 132-2-moddasida esa "infracrime continue" va "infracrime complexe" tushunchalari aniq huquqiy ta'riflar asosida farqlangan¹⁰.

⁵ RSFSR Jinoyat kodeksi (1960 yil). 16-modda. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1960; Kudryavtsev V.N. Obshchaya teoriya kvalifikatsii prestupleniy. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1972. – S. 248–267.

⁶ Jiyanov M.X. Bir qancha jinoyat sodir etishning nazariy va amaliy muammolari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2015. – 112–145-b.

⁷ Matlyubov B.B. Jinoyatlar majmui va yagona murakkab jinoyat: farqlash mezonlari // Qonuniylik. – 2020. – № 2. – 38–44-b.

⁸ Kabulov R., Otajonov A.A. va boshq. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish: IV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. – 3-bob.

⁹ Strafgesetzbuch (StGB) § 52. Tateinheit. Fassung vom 13. November 1998.

¹⁰ Code Pénal Français, Article 132-2. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishga oid qarorlari jumladan, 2008-yil 5-maydagi 13-sonli "Bir necha jinoyat sodir etilganda qilmishni kvalifikatsiya qilishga doir masalalar to'g'risida"gi qarori yagona murakkab jinoyat institutining amaliyotda qo'llanishi uchun muhim yo'riqnomalar belgilab berdi. Biroq, ushbu qarorlarda ham davomli va uzoqqa cho'zilgan jinoyatlarni farqlashning ba'zi muhim jihatlari to'liq ochib berilmagan, bu esa amaliyotda turli talqinlarga sabab bo'lmoqda¹¹.

XULOSA

Yuqorida ko'rib o'tilgan tarixiy rivojlanish va qiyosiy tahlil asosida xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston jinoyat qonunchiligida yagona murakkab jinoyatni tartibga solish sohasida qator kamchiliklar mavjud.

Birinchidan, Jinoyat kodeksining 32-moddasida davomli va uzoqqa cho'zilgan jinoyatlarning huquqiy ta'riflari to'liq va aniq emas ya'ni JKning 32-moddasi bevosita yagona murakkab jinoyat tushunchasiga emas balki, jinoyatlarning takroriylikiga bag'ishlangan bo'lib davomli va uzoqqa cho'zilgan jinoyatlar ushbu moddaning to'rtinchi va beshinchi qismlarida faqatgina takroriylikni istisno qiluvchi holat sifatida belgilab ketilgan. Ya'ni qonun chiqaruvchi tomonidan ularning huquqiy tabiati to'liq yoritilmagan, aksincha boshqa huquqiy institutni tushuntirish uchun vosita sifatida foydalanilgan.

Ikkinchidan, "jinoiy qilmishlardan iborat" iborasi huquqiy jihatdan cheklovchi bo'lib u ma'muriy va intizomiy huquqbuzarliklardan tashkil topgan davomli jinoyatni to'g'ri baholashga to'sqinlik qiladi. JKning 32-moddasi to'rtinchi qismida davomli jinoyatga "...bir biriga o'xshash bir necha jinoiy qilmishlardan iborat bo'lgan..." deb ta'rif berilgan. Bu qonunchilik texnikasidagi jiddiy xatolardan bir hisoblanadi ya'ni amaliyotda davomli jinoyatning har bir epizodi alohida olinganda jinoiy emas, balki mayda ma'muriy huquqbuzarliklardan iborat bo'lishi ham mumkin.

Misol tariqasida, tizimli ravishda korxonadan mayda qismlarni o'g'irlab, yakunda yirik miqdordagi talon tarojlikni tashkil qilishni keltirishimiz mumkin. Qonunda keltirilgan "jinoiy qilmish" atamasi esa tergovchilarda ushbu harakatlarni yagona jinoyat sifatida baholashda huquqiy to'siq yaratmoqda.

Uchinchidan, JKda davomli va uzoqqa cho'zilgan jinoyatlarning boshlanishi va tugallanishi paytlari to'g'risida aniq me'yor mavjud emas, bu esa amaliyotda ikki xil muammoni keltirib chiqarmoqda bular, javobgarlikka tortish muddatini hisoblash (JK 64-modda) va qonunning vaqt bo'yicha ta'sirini (JK 13-modda) aniqlash.

To'rtinchidan esa terminologik nomuofiqlik – "alohida jinoyat" va "yagona jinoyat" atamalarining bir- birining o'rnida qo'llanilishi – ilmiy va amaliy sohada bir qancha chalkashliklarni yuzaga keltirmoqda.

Yagona murakkab jinoyat institutini ilmiy jihatdan qayta ko'rib chiqish hamda uni jinoyat qonunchiligi tizimida to'g'ri joylashtirishning dolzarbligi haqida gap ketar ekan, nafaqat qonunchilik texnikasini takomillashtirish, balki ilmiy doktarining yangilanishi ham zarur ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Zamonaviy jinoyatchilikning transmilliy va texnologik tavsifi (kiberjinoyatchilik, odam savdosi, uyushgan jinoyatchilik) yagona murakkab jinoyat institutiga yangicha talablar qo'yimoqda.

¹¹ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2008 yil 5-maydagi 13-sonli "Bir necha jinoyat sodir etilganda qilmishni kvalifikatsiya qilishga doir masalalar to'g'risida"gi Qarori. – Toshkent, 2008.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksi.
2. Kabulov R., Otajonov A.A. va boshq. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish: IV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2008 yil 5-maydagi 13-sonli “Bir necha jinoyat sodir etilganda qilmishni kvalifikatsiya qilishga doir masalalar to'g'risida”gi Qarori. – Toshkent, 2008.
4. Jiyanov M.X. Bir qancha jinoyat sodir etishning nazariy va amaliy muammolari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2015.
5. Matlyubov B.B. Jinoyatlar majmui va yagona murakkab jinoyat: farqlash mezonlari // Qonuniylik. – 2020. – № 2.
6. Rustamboyev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi: Umumiy qism. – Toshkent: TDYU, 2019.
7. SSSR Oliy Sudi Plenum qarorlari to'plami (1924–1970). – M.: Yuridicheskaya literatura, 1971.
8. RSFSR Jinoyat kodeksi (1960 yil). 16-modda. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1960; Kudryavtsev V.N. Obshchaya teoriya kvalifikatsii prestupleniy. – M.: Yuridicheskaya literatura, 1972.
9. Corpus Juris Civilis. Digesta, 48.2.7. – Venetiis: Apud Juntas, 1584; Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. – Oxford: Oxford University Press, 1996.
10. Strafgesetzbuch (StGB) § 52. Tateinheit. Fassung vom 13. November 1998.
11. Code Pénal Français, Article 132-2. Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992.